

III SHO'BA

QISHLOQ XO'JALIK EKINLARI SELEKSIYASI, URUG'CHILIGI VA O'SIMLIKLARNI KASALLIK-ZARARKUNANDALARDAN HIMOYALASH SOHASIDA INNOVATSIYALAR

УДК: 581.13+633.1+631.617

ЧЕРКЕЗ УРУҒЛАРИНИНГ УНУВЧАНЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ

А.С.Бобаева

бўлим мудири, б.ф.д. (PhD)

Қорақўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти

Аннотация. Мақолада Палецкий ва Рихтер черкези уруғларининг (сифат) унувчанлик хусусиятлари қўрсаткичлари тадқиқот натижалари баён қилинган.

Калим сўзлар: Мева, мева қобиғи, маҳсулдорлик, уруғ, гуллар, қанотчалар, гул гунчалари, генератив новдалар, чангланиш.

Аннотация. В статье описаны результаты исследования показателей качества семян черкеза Палецкого и Richtera.

Ключевые слова: Плод, плодовая оболочка, продуктивность, семена, цветки, пыльники, генеративные ветви, опыление.

Annotation. The article describes the productivity indicators of the Circassian seeds of Patelsky and Richter under the conditions of Karnabchul.

Key words. Fruits, fruit skin, yield, seeds, flowers, wings, buds, generative branches, pollination.

Кириш. Чўл ва адир минтақалари яйловлари қорақўлчилик, туячилик, эчкичиликда деярли бутун йил давомида фойдаланиладиган майдонлар ҳисобланади ва чорва молларининг озуқага бўлган талабининг қарийб 95% -ини таъминлайди.

Маълумотларга кўра республикаимиз яйлов майдонларининг 45% ида турли даражада юз бераётган инкироз улардан самарали фойдаланишни, биохилма-хилликни асраш ва бойитишни, инкирозга учраган яйлов майдонларини зудлик билан фитомелорациялаш орқали ҳосилдорлигини оширишни тақоза этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йилнинг 27-апрелидаги “Ўзбекистон Республикасида уруғчилик тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3686 қарори маданий ўсимликлар уруғчилиги қатори яйлов озуқабоп ўсимликларининг бирламчи уруғчилигини ташкил этиш орқали табиий яйловлар ҳолатини яхшилаш ва ҳосилдорлигини оширишга қаратилган бўлиб, бажарилиши мўлжалланаётган тадқиқот ушбу долзарб масаланинг ечимида муҳим аҳамият касб этади.

Табиий яйловлар ҳолатини яхшилаш учун истиқболли яйлов озуқабоп ўсимликларининг сифатли уруғлари зарур. Табиий яйловлардан тайёрланган уруғлар, аксарият ҳолларда сифатсиз бўлади, шунингдек ўсимлик турлари тарқоқ ва сийрак тарқалганлиги сабабли уруғ тайёрлашда бир мунча қийинчиликлар туғилади. Демак табиий яйловлар ҳолатини яхшилаш учун истиқболли яйлов озуқабоп ўсимликларининг уруғчилик майдонларини барпо этиш биринчи навбатдаги вазифа ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади: Қарнабчўлнинг инқирозга учраган яйловларида черкез турлари уруғларининг интродукция шароитидаги маҳсулдорлик кўрсаткичлари хусусиятларини асослашдан иборат.

Тадқиқот усуллари. Дала тажрибаларини ўтказишда Методические указания по семеноведению интродуцентов, [2]. “Чўл озукабоп ўсимликлари интродукцияси ва селекцияси бўйича услубий тавсиялар” дан фойдаланилди [3].

Тадқиқот натижалари. Чўл озукабоп ўсимлик турларининг уруғ маҳсулдорлиги энг ўзгарувчан хусусиятлардан бири ҳисобланади. Чунки, ушбу хусусиятга йилнинг иқлим шароитлари бевосита таъсир қилади. Масалан, турли изен популяцияларида индивидуал уруғ маҳсулдорлиги бўйича популяцион ўзгарувчанликнинг вариация коэффиценти турли популяцияларда 44,5% дан 112,3% гача ўзгариб турган [4].

Черкез турларининг индивидуал уруғ маҳсулдорлигини ўрганиш натижалари шуни кўрсатдики, уруғ маҳсулдорлиги Рихтер черкезида 10 г/туздан 65 г/тузгача ўзгариб туриши аниқланди. Палецкий черкезида эса ушбу кўрсаткич 12,0 г/туздан 63 г/тузгача ўзгарувчанлик мавжудлиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Черкез турларининг индивидуал уруғ ҳосилдорлиги. Қарнаб тажриба даласи, 2022

й.

Черкез турлари	Бир тузда ҳосил бўлган уруғ ҳосили, г		
	Ўзгарувчанлик диапазони	M±m	CV,%
<i>Salsola Richteri</i>	10-65	30,8±3,4	46,8
<i>Salsola Paletzkiana</i>	12-63	31,5±3,1	48,5

Жадвал маълумотларидан кўриниб турганидек, Қарнабчўл шароитида ҳар иккала турларнинг уруғ ҳосилдорликлари деярли бир хил. Ушбу кўрсаткичлар максимал кўрсаткичлар бўлмасдан, турли йилларда юзага келадиган иқлим шароити хусусиятлари ва ўсимликлар ёши билан боғлиқ ҳолда ўзгариши мумкин. Уруғ ҳосилдорлиги бўйича популяциялардаги катта ўзгарувчанликнинг мавжудлиги селекция-танлов ишларининг катта имкониятлари мавжудлигини кўрсатади (1-жадвал).

Чўлнинг экстремал шароитида ўсувчи ўсимликларнинг уруғ маҳсулдорлиги жуда паст бўлади. Масалан, изен ўсимлигида ҳосил бўлувчи гулларнинг фақат 25 фоизидагина сифатли (нормал шакланган) уруғлар ҳосил бўлиши аниқланган [4,5].

Тажрибаларимизда ҳар иккала турларда ҳамма ҳосил бўлган гулларнинг барчасидан нормал ривожланган уруғлар ҳосил бўлмаслиги аниқланди. Черкез турларининг яхши ривожланган модел тузларидан яхши ривожланган генератив новдалари белгилаб олинди ва уларда ҳосил бўлган гул ғунчалари сони аниқланди. Ҳосил бўлган гул ғунчалари сони ҳар иккала турда, бир новдада 25 донадан 31 донагача бўлиши аниқланди (2-жадвал).

2- жадвал

Черкез турларининг уруғ маҳсулдорлиги, Қарнабчўл

Черкез турлари	Ҳосил бўлган гуллар сони, дона ПУМ	Нормал ривожланган уруғлар сони, дона ХУМ	Маҳсулдорлик коэффиценти, УМК, %
<i>Salsola Richteri</i>	25±1,4	8±1,15	30,7
<i>Salsola Paletzkiana</i>	31±1,5	11±1,52	35,5

Ҳосил бўлган уруғларнинг сифатини ўрганиш мақсадида 100 дондан уруғлар 1 сутка давомда сувда ивитиб қўйилди ва уруғлар тўлиқ бўртганидан сўнг уруғ муртакларини қўлда уруғ қобикларидан ажратиб олиш орқали аниқланди (3-жадвал).

Жадвал маълумотларидан кўришиб турганидек, Рихтер черкези уруғларнинг 57 фоизида нормал ривожланган уруғ муртаклари мавжудлиги аниқланди. Палецкий черкези уруғларда эса бу кўрсаткич сезиларли паст, яъни 51,0 % бўлганлиги аниқланди.

3-жадвал

Черкез турлари уруғларининг бўлиқчилиги, % (нормал ривожланган уруғ муртакли уруғлар салмоғи)

Черкез турлари	Уруғлар сони	Нормал ривожланган зародишли уруғлар сони, дон			M±m
		Қайтариқлар			
		I	II	III	
<i>Salsola Richteri</i>	100	50	58	63	57,0±3,3
<i>Salsola Paletziana</i>	100	48	55	50	51,0±2,0

Чўл озуқабоп ўсимликлари уруғларида 50% қанотчалари яхши ривожланган уруғларда уруғ муртак ривожланмаган бўлиши мумкин. Бизнинг тажрибаларимизда ҳам шунга яқин маълумотлар қайд этилди [1].

Хулосалар: чўл озуқабоп ўсимликлари ўз-ўзидан чангланиш хусусияти уларнинг маданий майдонларини кенгайтиришда илмий асос бўлиб хизмат қилади. Лекин ўсимликларда уруғларнинг дала шароитидаги унувчанлиги жуда паст. Шундай бўлишига қарамасдан, униб чиққандан кейин яшовчанлигини сақлаб қолади ва тез ўсади ва ривожланади. Черкез турларини чўл минтақасининг қумли ва гипсли тупроқларида экиб кўпайтириш яхши самара бериши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Коньчева В.И. К биологии цветения и плодоношения *Salsola arbuscula* Pall// Узбекский биологический журнал, 1963.№2.-с.22-25.
2. Методические указания по семеноведению интродуцентов. М.: Наука, 1988-60 с.
3. Раббимов А., Ҳамроева Г. Чўл озуқабоп ўсимликлари инродукцияси ва селекцияси бўйича услубий тавсиялар. Самарқанд, 2016.-42 б.
3. Раббимов А. Чўл озуқабоп ўсимликларининг генетик ресурслари улардан фойдаланиш ҳолати ва истиқболлари //Қишлоқ хўжалик экинларининг генетик ресурслари: ҳолати ва фойдаланиш истиқболлари. -Тошкент, 2014. -Б. 69-72.
4. Раббимов А. Чўл яйловлари ҳосилдорлигини оширишнинг интродукция ва селекция асослари. Ботаника соҳасидаги илмий-амалий ютуқлар ва долзарб муаммолар. Илмий-амалий конференция материаллари, Самарқанд, 2014. 72-75.